

Електротехнички институт Никола Тесла
Научно веће

Beograd:

10. 02. 2017

Naš znak:

06/420

Vaš znak:

МИШЉЕЊЕ СТРУЧНОГ ТЕЛА

Техничко решење „ГРУПНИ РЕГУЛАТОР ПОБУДЕ И РЕАКТИВНИХ СНАГА БЛОКОВА Б1 И Б2 У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА Б“

Аутори: др Јасна Драгосавац, др Жарко Јанда, Томислав Гајић, Сава Добричић, Јелена Павловић и Слободан Јосифовић

Категорија техничког решења: а) Нови производ уведен у производњу (M81)*
б) Ново техничко решење примењено на националном нивоу (M82)**

* - ранг техничког решења је додељен у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању НИ резултата истраживача (Сл. гласник бр. 38/2008 од 14.4.2008. године)

** - ранг техничког решења је додељен у складу са Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању НИ резултата истраживача (Сл. гласник бр. 24/2016 од 8.3.2016. године)

Научно веће Електротехничког института “Никола Тесла” је сагласно са рецензијама др Нинела Чукалевског и доц. др Лепосаве Ристић о техничком решењу аутора др Јасне Драгосавац под насловом „ГРУПНИ РЕГУЛАТОР ПОБУДЕ И РЕАКТИВНИХ СНАГА БЛОКОВА Б1 И Б2 У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА Б““. Будући да је техничко решење направљено у време важења старог Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Сл. гласник бр. 38/2008 од 14.4.2008. године), а пуштено је у рад у време када је ступио на снагу нови Правилник (Сл. гласник бр. 24/2016 од 8.3.2016. године), Научно веће прихвата одлуку рецензената да наведу ранг новог техничког решења, примењеног на националном нивоу (односно новог производа уведеног у производњу), у складу са оба правилника (M81 према старом правилнику, M82 у складу са класификацијом новог правилника).

Техничко решење је настало у оквиру рада на потпројекту “Развој система за непрекидно напајање једносмерном струјом” пројекта технолошког развоја TR33020 (“Повећање енергетске ефикасности хидроелектрана и термоелектрана Електропривреде Србије развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију”), који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У Београду, 10.2.2017. године

Др Александар Николић, научни сарадник

Председник Научног већа

Електротехничког института “Никола Тесла”

Текући рачун: Комунална банка 205-000000036291-49
Banca Intesa | 60-427620-41 • PIB: 100219537 • Mat. br. 07046626

www.ieent.org, info@ieent.org

